

MUZÍKA PEDAGOGIKASÍNÍN TIYKARǒI WAZIYPALARÍ

Aytbaev Azizjan

ÓZMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya” kafedrası

“Baqshılıq hám dástanshılıq” qaniygeligi 2-kurs studentı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10896637>

Annotaciya. Bul maqalada muzika pedagogikasınıń tiykarǒı wazıypaları hámde jaslar tárbiyasında ayırıqsha kewil bóliw, olarǵa tuwrı jol menen barıw, ádep ikramlılıq, estetikalıq tálim-tárbiya berıw tiykarǒı wazıypalardıń birinen ekenligi haqqında sóz etilgen.

Gilt sózi: Estetika, mádeniyat, tálim-tarbiya, milliy, mádeniy-tariyxıy, dástúrler, pedagogika, psixologiya, jıraw, ustaz.

THE MAIN TASKS OF MUSIC PEDAGOGY

Abstract. This article discusses the main tasks of music pedagogy and paying special attention to the education of young people as one of the main tasks of moral education, aesthetics, guiding them in the right direction.

Key words: aesthetics, culture, education, national, cultural and historical, traditions, pedagogy, psychology, zhirov, teacher.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные задачи музыкальной педагогики и уделение особого внимания воспитанию молодежи как одной из основных задач воспитания нравственности, эстетики, направляющей их в правильном направлении.

Ключевое слово: эстетика, культура, воспитание, национальное, культурно-историческое, традиции, педагогика, психология, жиrow, учитель.

Oqıwshılardıń ruwxıy bilimli hám tárbiya tárepten kámil, óz jeke pikirine iye, óz kóz qaralarına iye bolǵan barkamal insanlar etip tarbiyalawda tálim-tarbiya processı xalıqımızdıń bay milliy, mádeniy-tariyxıy dástúrleri hám de pedagogika, psixologiyanıń songı nátiyjelerine tiykarlangan tálim tárbiya qaǵıydalarına ámel etip sabaqtı shólkemlestirıw, sonıń nátiyjeli kórsetkishlerine itibar menen sabaq ótiw sabaqtı nátiyjeli ámelge asırıwda kóplegen jetiskenliklerdi óqıtıwshı qanıygege tiykarǒı járdem berip keledi. Óqıtıwshı bunıń ushın pedagogikanıń tiykarǒı qaǵıydaların bekkem bilıwi, ullı didaktikanıń principlerine ámel etiwı tiykarǒı pedagogikalıq qaǵıydalardı jaqsı bilıwi, óz kásibin tolıq hám de bekkem, tereń bilıwi,

óqıwshılardıń psixologiyalıq ózgesheliklerin úyreniwı talap etiledi. Áne solardıń hámmesi qáliplesken óqıtıwshı xaqıyqıy óqıtıwshıǵa tán ózgeshelik bolıp tabıladı.

Házirgi waqıtta mektep sabaq processinde bolsın, qánigelestirilgen mádeniyat mekteplerinde bolsın jaslar tárbiyasında ayrıqsha kewil bóliw, olarǵa tuwrı jol menen barıw, ádep ikramlılıq, estetikalıq tálim-tárbiya berıw tiykarǵı waziypalardıń birinen esaplanadı. Adamnıń minezi pútkil ómiri dawamında, xızmetinde, tálim-tárbiya processinde ulıwmalıq jaǵdaylarǵa baylanıslı qáliplesedi. Onıń taǵdiri kóbinese minez xulqına, alǵan bilimine, tálim-tárbiyasına baylanıslı. Álbette, bunda estetikalıq tálim-tárbiyanıń tútqan ornı ayrıqsha esaplanadı.

Estetikalıq tarbiyanıń tiykarı - miynet, miynet súygishilik, bilim, mádeniyat bolıp, ol adamnıń jámiyettegi óz ornın belgilewge aytarlıqtay óziniń tásirin tiygizbey qoymaydı. Estetikalıq tárbiya barlıq tarawlar menen tálim-tárbiyada ómirinshe qáliplesip otıradı. Jaqsı qáliplesken qatnasıqlar jámiyetke úlken payda keltirip, jámiyettiń rawajlanıwdaǵı maqsetimiz sırtqı kóriništiń sulıwlıǵı menen ruwxıy jetiskenliktiń tábiıy baylanıswı bolıp tabıladı. Estetikalıq tárbiya tiykarman balalardı jas óspirimlikten baslap qolǵa alınsa, maqsetke muwapıq boladı. Tálim-tárbiyanıń keshi bolmaǵanıday tálim alaman degen insan álbette, bilim hám tálim-tárbiyanı ózine sińdirip ala aladı. Basqasha aytqanda barlıq tárbiya túrлерinen ushlasatuǵın jeri eń dástep balalıqtan baslanar eken. Biraq, tálim-tárbiyanıń barlıq túri birdey, bir waqıtta, bir kólemde júrgizilmeydi. Sonıń ushında estetikalıq tárbiyanıń da ózine tán ózgesheligi bar. Demek, estetikalıq jaqtan hár tárepleme jetiliske haqıyqıy adamzat dep esaplaytuǵın, óz Watanınıń maqsetin jeke basınıń maqsetinen joqarı dep esaplaytuǵın adamdı aytıw kerek. Máselen, ustaz ózi táprbiyalap jolǵa salǵan shákirtleri menen baxıtlı. Sol ushında jaslardıń estetikalıq tárbiya uqıplılıǵın arttırıp, olardı keleshek awladqa úlgi bolarlıqtay etip tárbiyalaw zárúr. Bul ushın bizge usınday ilim sırların, tárbiya túrлерin ózлерinen miyras etken ullı oyshıllarımızdıń estetikalıq hám tálim-tárbiyalıq oy-pikirlerim hár qashan úyrenip, ónnan ózimizge sabaq alıwımız hám olardı keleshekte maqsetli orınlarǵa paydalanıwımız kerek.

Qaraqalpaq xalqınıń turmıs jaǵdayı, arızıw-armanı, ruwhiy jetiskenligi, tariyxı, úrip-ádetleriniń kelip shıǵıwı, óniń ustazdan shákirtke ótip kelip atırǵan qosıqları, terme-tolǵawları, jırları, hawjar, hayyiw, miynet mawsim qosıqları, marsiya, dástan, máwrit qosıqları siyaqlı muzika dástúrлерinde de kórinip turadı. Olar arqalı qaraqalpaq xalqınıń etnografikası, úrip-ádeti tariyxı, ruwhiy tárbiya metodi, formaları tuwralı kóplegen tariyxıy-pedagogikalıq maǵlıwmatlardı bilip alıwǵa boladı.

Qaraqalpaq xalıq muzikalıq dástúrleri, bolajaq óqıtıwshılardı ruwxıy tárbiyalaw maqsetin kózlep keltirgen tariyxıy pedagogikalıq dodalağan pikirımız tómendegi juwmaqlarğa keliw múmkinshilik beredi. Birinshiden, qaraqalpaq xalıq muzikalıq dástúrleri tariyxı túrkiy tilles, xalıqlar ruwxıy tárbiyalıq dizimleriniń izbe-iz áste birigiwi, rawajlandırıw tariyxı desekte boladı. Ekinshiden, ruwxıy tárbiya dástúrlerin tiklew óz náwbetinde, ayırım pedagogikalıq social-ekonomikasın da talap etedi. Sonınday «Xalıq pedagogikası», «Etno pedagogika», «Psixologiya» ilimiy-pedagogikalıq tálim mazmunı milliy muzikalıq dástúrler áhmiyeti haqqında maǵlıwmatlar menen bayıtılıwı hámde bolajaq muzika óqıtıwshılar tayarlawda úyreniliwi maqsetke say boladı.

Shıǵıs ulamaları shıǵarmalarında muzıka ilimi, óniń teoriyalıq-ámeliy tiykarları, atqarıw usılları, miliy saz asbapları, olardan paydalanıw siyaqlı máseleler tereń dodalandı.

Qaraqalpaq folklorı, etnografikası, úrip-ádetleri tuwralı akademik S.Kamalov, filologiya ilimpazları Q.Ayımbetov, K.Mambetov, tariyxshılar Q.Sarıbaev, M.Tilewmuratov, E.Xojaxmedov, A.Toreev, A.Qoshshanov, A.Utemisov, O.Yusupov, P.P.Ívanov hám professor U.Alewovlardıń ilimiy-islerin xalıq awızeki dóretiwshiligi menen muzıka kórkem ónerin rawajlandırıwǵa úlken úlesin qosqan atqarıwshılardıń xızmetleri xalıqımız ruwxıyatınıń kóp ásirlik tariyxın ashıp beredi.

Qaraqalpaq xalqınıń atqarıwshılıq dástúrlerinıń, muzikalıq-pedagogikalıq ózgesheliklerin belgili jirawlardıń ámeliy-muzikalıq usılları, muzikalıq atqarıwshılıq islerin úyrenbey turıp, ámelge asırıp bolmaydı.

REFERENCES

1. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 835-840.
2. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 197-202.
3. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 190-196.

4. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 822-828.
5. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – Т. 11. – №. 10. – С. 27-32.
6. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 42-47.
7. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
8. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIRONMENT.
9. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
- Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
10. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
11. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДҚОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
12. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
13. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
14. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.

15. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
16. Nawrizbaeva A. A. BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
17. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
18. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.
19. Makhmatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
20. Askarova Z., Muxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
21. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
22. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 719-725.
23. Ayarova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.
24. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
25. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
26. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.
27. АЛЛАМБЕРГЕНОВА Г. ҚАРАҚАЛПАҚ БАҚСЫСЫ СЭЛМЕНБАЙ САДЫҚОВТЫҢ ДӨРЕТИЎШИЛИК ЖОЛЫ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 112-117.

28. Allamberganova G. THE LIFE AND CAREER OF COMPOSER OSERBAI ALLANAZAROV //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 217-224.
29. Allamberganova G. GOALS AND OBJECTIVES OF MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 849-855.
30. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
31. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
32. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
33. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
34. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
35. Тажимуратова Ш. С. САЊАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
36. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
37. Tajimuratova S. CONCEPT OF FURTHER DEVELOPMENT OF NATIONAL CULTURE IN UZBEKISTAN //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 251-254.
38. Qudenov R. QORAQALPOQ XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA YOSHLARNI TARBIYALASH //«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». – 2023.
39. Kudenov R. WAYS TO TEACH FOURTH GRADERS A SINGING LESSON //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 225-232.
40. Kudenov R. METHODS OF CONDUCTING A MUSIC CULTURE LESSON IN THE FOURTH GRADE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 856-861.

41. Шыныбеков А. САМАРАЛИ НАТИЖАГА ЭРИШИШДА ЎҚУВЧИЛАР УЧУН ПЕДАГОГИК ВОСИТАЛАР //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 76-79.
42. Shinibekov A. QORAQALPOQ MUSIQA MADANIYATIDA MILLIY OGZAKI IJODINING GAVDALANISHI //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 39. – С. 204-206.
43. Shinibekov A. Historical and Social Events in Folklore Works from the Point of View of People's Relationships //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 199-201.
44. Шыныбеков А. Қорақалпоқлар санъатининг сарчашмалари Шарқий Европа ва Осиё қадимий маданияти билан чамбарчас боғлиқлиги //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 910-915.